

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA ILMIY DUNYOQARASH ELEMENTLARI SHAKLLANTIRISHDA ONA TILI FANINING AHAMIYATI

Shodmonqulova Sevara Rahmonqul qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti o'qituvchisi

Muzaffarova Marjona Murodjonovna

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14472065>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim tarbiya berishda va ularning dunyoqarashini shakllantirishda ona tili fanining ahamiyati yoritilgan. Bu fanni chuqur o'zlashtirish atrof-muhit haqidagi bilimlarni kengaytiradi o'z ona tilisiga bo'lgan hurmatni tarbiyalaydi.

Kalit so'zlar. Ona tili, ta'lim tarbiya, so'z turkumlari, o'quvchilar, ilmiy dunyoqarash, jarayon, pedagog, til va tafakkur.

Аннотация. В данной статье осознается значение науки языка Шэ в воспитании младших школьников и формировании их мировоззрения. Глубокое освоение этого предмета расширяет знания об окружающем и воспитывает уважение к родному языку.

Ключевые слова. Это язык, образование, словарный запас, студенты, научное мировоззрение, процесс, учитель, язык и мышление.

Annotation. This article discusses the importance of the subject of the language in the education of primary school students and the formation of their worldview. Deep mastery of this subject expands knowledge about the environment and cultivates respect for one's native language.

Keywords. The language, education, word groups, students, scientific worldview, process, teacher, language and thought.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ona tili fanidan asosan ot, sifat, son, fe'l so'z turkumlari ko'rib o'tiladi. Bunda boshlang'ich sinf o'quvchilari bunday so'z turkumlarini o'rganish davomida juda ko'p bilimlarga ega bo'lishadilar. Bolalar so'z turkumlari haqida yetarlicha bilimga ega bo'lishgandan keyin so'z turkumlaridan qatnashtirib gaplar tuzushadilar va gaplardan matnlar tuzadilar. Ona tilini o'rganish jarayonida bolalar gapirib o'tirgan so'zini ham qanday tovush va harflardan tashkil topganligini biladilar. Hozirgi kunda bilimli, intellektual, barkamol mustaqil fikrga, o'z dunyoqarashiga ega yoshlarni tarbiyalash har bir pedagogning zimmasiga yuklatilmoqda desak adashmagan bo'lamiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek „Farzandlarimizning qobilyatlarini ro'yobga chiqarishga bolalikdan e'tibor berib ularning kamoloti uchun barcha imkoniyatlarimizni safarbar etsak yurtimizdan yana ko'plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar yetishib chiqadi men bunga ishonaman [1] deb aytib o'tadilar. Mana shunday yurtboshimiz aytib o'tganlaridek bunday ilmiy buyuk insonlar bo'lishi uchun poydevori mustahkam qo'yish kerak bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini uyga qiyoslasak bo'ladi. O'quvchilarga ham poydevor boshlang'ich sinfdan boshlanadi. Uy qurilganda avval poydevorni mustahkam qilinadi. Poydevori mustahkam har qanday narsa ham yuksalishda davom etadi. Boshlang'ichdan mustahkam bo'lmadimi bir kun emas bir kun bunday uy qulaydi albatta. Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'qituvchilariga bilim olishiga va ushbu yuksak maqsadlarga erishish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Bunday imkoniyatlardan albatta, har bir inson umumli foydalanishlari kerak. O'quvchilarda o'qituvchi ona tili fanidan bilim berishi bilan amaliyotda qo'llay olishi yanada ongli va teran fikrlashga yordam beradi. O'quvchilar bir biri bilan suhbatlashish orqali dunyoqarashlari ham kengayib boradi. Ona tilida so'zlar, so'zlardan gaplar bog'lab matn yaratadilar. Bunday hollarda o'quvchida o'z fikr doirasi kengayadi. Dunyoqarash - olamni eng umumiy tarzda tasavvur qilishga aytiladi. Ona tilini o'rganish jarayonida o'quvchilarda dunyoqarash asoslarini shakllantirish masalarini hal qilishda ona tili o'rganishga asos bo'ladigan materiallar alohida ahamiyatga ega.

Ona tilimizga jamiyatimizning rivojlanishi bilan bog'liq holda rivojlanadigan ilmiy qarashga zamin yaratish muhim ahamiyatga ega. Tilning leksik tomoni tez rivojlangan bo'lgani uchun,til leksikasini boshlang'ich sinf o'qituvchilarini misolida keltirsak bo'ladi.Boshlang'ich sinf o'quvchilari ham tez rivojlanuvchi bo'ladi. O'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni elementlari shakllantirishdir. Til bilan tafakkur uzviy bog'liq hisoblanadi.Tafakkur so'z vositasida yuzaga keladi. Til esa tafakkur mahsuli hisoblanadi. Maktabda o'quvchilar tilning barcha tomonlarini (talaffuzi, fonetikasi, leksikasi, grammatikasi, so'z yasalishi) ni bog'liq holda o'rganish ona tilini o'rgatishdagi yetakchi tamoyil bo'lib xizmat qiladi. Bunday tamoyillarini o'rganishda o'quvchilarning tilini murakkab, rivojlanuvchan hisoblanadi. Maktabda o'quvchilarga ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirishda masalasini hal qilishda ona tilini o'rgatishga asos bo'ladigan materiallar qimmatga ega. O'quvchilarga tilni o'rgatishda hayotiy materiallardan foydalanish katta ahamiyatga ega. O'quvchilarda nazariy bilimlarni xarakterlarni umumlashtirib materiallar yig'ib ularga amaliyotda shu olgan bilimlarini qo'llay olishlariga o'rgatish kerak. Tilga oid bilimga ega bo'lgan

o'quvchida nutq faoliyatining sifati o'zgaradi. O'quvchilarda og'zaki va yozma ko'nikmalarini bir paytning o'zi shakllantirib borish kerak. Ona tilida mustaqil so'z turkumlaridan biri ot so'z turkumi bolajonlar uchun juda kerakli bo'lgan so'z turkum hisoblanadi.ot so'z turkumi kim? nima? qayer? so'roqlari javob bo'ladi.Ular oila a'zolari ot so'z turkumiga kirishini ishlatayotgan o'quv qurollarining va qayerda yashashini bilish uchun bu so'z turkumi aks qotib qoladi. Ota, ona, bobo, buvisi kim? so'rog'iga javob bo'lishini bilib oladilar. Maktabdagi ishlatayotgan o'quv qurollaridan daftar, ruchka, qalamlar nima? so'rog'iga javob bo'ladi deb o'rganib boradilar. Qayer? so'rog'iga keladigan bo'lsak bunda qaysi viloyat qaysi tumanda va qanday qishloqda yashashi shu turkumga kirishini shu yoshlikdan o'rgatib boriladi.

O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi (1989-yil 21 okt.). Bu qonun o'zbek xalqi milliy ongining rivojlanishida, mamlakat mustaqilligi mustahkamlanishida, madaniy merosning tiklanishida muhim rol o'ynadi. Mazkur qonun qoidalari O'zbekiston Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yildi. Konstitutsiyaning 4-moddasiga binoan O'zbekistonda davlat tili — o'zbek tilidir. Qoraqalpog'istonda bunday maqom qoraqalpoq tiliga ham berilgan. Mamlakatda yuz berayotgan real jarayonlar va imkoniyatlarni hisobga olib, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini uzil-kesil joriy etishni bosqichma bosqich amalga oshirib borish vazifasi til islohoti bilan bog'liq masalalarga zarur tuzatishlar kiritish ehtiyojini tug'dirdi, respublika hali sobiq Ittifoq tarkibida bo'lgan va madaniy-ma'naviy sohada o'ziga xoslikni mustahkamlashga intilgan bir sharoitda qabul qilingan davlat tili haqidagi qonunning ko'pgina moddalariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritishni taqozo etdi. [2]

Sifat so'z turkumi bo'lsa qanday? qanaqa? so'roqlari ha javob bo'ladi.Bu so'z turkumini boshlang'ich sinf o'quvchilari birinchi o'rganganda osonlikcha o'rganish uchun qanday rangli kiyim kiygani haqida so'roq berib o'rgatiladi.Qanaqa gul oldingizlar deb so'roq berib o'rgatish kerak bo'ladi. Son predmetning miqdorini,sanog'ini tartibiga ko'ra belgisini bildiradi.Sonlar otalar bilan birgalikda qo'llanib kelinadi.Sonlar ona tilida harflar bilan ifodalanib keladi, rim sonlar esa raqamlar bilan qo'llaniladi.Sonlarni o'quvchilar sanash davomida ham qanday son ekanligini bilib oladilar.Sonlarda odamlarga ta emas nafar deb qo'llinishini tushuntirib o'tiladi.Sonlarda ta ni qo'llash narsalarga nisbatan ishlatiladi.Son so'z turkumi hayotimiz davomida juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi.Masalan do'konga chiqqanimizda maktabda ham bu son so'z turkumidan juda ko'p foydalanamiz. Fe'lga so'z turkumiga keladigan bo'lsak bu

harakatni bildiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy tarbiya faniga juda qiziqadilar. Bularga tushuntirishning asosiy yo'li o'sha hisoblanadi shu darsda barcha qilgan harakatlrimiz shu fe'l so'z turkumiga kiradi deb o'quvchilarga tushuntiramiz masalan: yurgurdi, sakradi, va hokazolar.

„Davlat tili to'g'risida”gi qonun boshqa millat va elatlarining tillariga nisbatan ham hurmat va e'tiborda bo'lishga, bag'rikenglik tamoyillariga da'vat etadi: “O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi respublika hududida yashovchi millat va elatlarning o'z ona tilini qo'llashdan iborat konstitutsiyaviy huquqlariga monelik qilmaydi” [3]

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, inson o'z ona tiliga qanday munosabatda bo'lsa, boshqa tillarga ham shunday munosabatda bo'lishga chaqiradi. Millatning ma'naviy boyligi tildir. U nafaqat muomala vositasi, balki xalqning madaniyati, urf-odati, uning turmush tarzi, tarixidir. Aynan til tufayli insoniyat u yoki bu xalqqa mansubligidan faxrlanib yashaydi. Barcha tillarni tan olish va xurmat qilish tinchlikning birdan bir kafolatidir. Shu sababli ham har bir xalq o'z tili saqlanib qolishi uchun harakat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kalandarovna, Y. L. (2022). Identification And Education Of Gifted Children. Asia Pacific Journal Of Marketing & Management Review ISSN: 2319- 2836 Impact Factor: 7.603, 11(10), 42-47.
2. Abdumajidov F., Davlat tili haqida (qonunga sharhlar), T., 1998.
3. „Davlat tili to'g'risidagi qonun” 1989-yil 21-oktyabr.
4. Джамолдинова, О. (2015). Совершенствование педагогических механизмов реализации принципов преемственности и непрерывности в развитии культуры здоровой жизни молодежи. Каталог авторефератов, 1(1), 1-84.
5. Shagzatova, B. X., Artikova, D. M., Ahmedova, F. S., Mitxaydarova, F. S., & Ahmedova Sh, A. (2023). ENDOKRINOLOGIYA MUTAXASSISLIGI BO'YICHA KLINIK REZIDENTLARNI O'QITISHDA «CASE»-USULI (Doctoral dissertation, Ўзбекистон, Тошкент).
6. Jamoldinova, O. R. (2015). Improving the pedagogical mechanisms for the implementation of the principles of continuity and continuity in the development of a culture of healthy living among young people.
7. Ismailova, Z. K., Jamoldinova, O. R., Khimmataliev, D. O., Khakimov, J. O., & Daminov, O. O. (2020). Use of the art of management in improving the teaching skills and pedagogical techniques of the modern teacher. Solid State Technology, 258-267.

8. Musurmanova, A., Jumaniyozova, M. T., Isaqulova, N. J., & Jumaev, A. (2018). General Pedagogy.
9. Musurmonova O, Baubekova G. Uzbek folk pedagogy. Tashkent. 2000;320.
10. Aynisa, M. (2018). Improvement of the pedagogical mechanisms of the family and educational institutions in the development of the spiritual culture of adolescents of social and legal risk groups. Проблемы педагогики, (1 (33)), 5-7.

